

PORTER DIAMOND MODELI ORQALI TARMOQ RAQOBAT USTUNLIKLARINI TAHLIL QILISH

Jumanazarov Azizbek Shuxrat o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17959109>

Annotatsiya

Maykl Porterning Diamond modeli sanoat tarmoqlarining milliy raqobat ustunligi nazariyasi sifatida ham tanilgan. Model olmos shaklidagi konseptual tuzilma bo'lib, nega ayrim mamlakatlardagi muayyan tarmoqlar xalqaro miqyosda raqobatbardosh ekanligi, boshqalarida esa bu holat kuzatilmasligini tushuntirishga qaratilgan. Porterning Diamond modeli mamlakatlarning muayyan tarmoqlarda raqobat ustunliklarini qanday shakllantirishini omillar sharoiti, talab sharoiti, yondosh va qo'llab-quvvatlovchi tarmoqlar hamda firmalarning strategiyasi, tuzilmasi va ichki raqobati kabi omillar orqali tahlil qiladi.

Adam Smit asosan umumiy iqtisodiy tamoyillarga e'tibor qaratgan bo'lsa, Porter modeli raqobatbardoshlikning aynan tarmoq darajasidagi omillarini chuqur o'rganadi.

Kalit so'zlar: Maykl Porter, Diamond modeli, sanoatning milliy raqobat ustunligi, firma strategiyasi, tuzilmasi va raqobati, omillar sharoiti, talab sharoiti, yondosh va qo'llab-quvvatlovchi tarmoqlar, hukumat, tasodif.

Abstract

Michael Porter's Diamond Model is also known as the Theory of National Competitive Advantage of Industries. The model is a diamond-shaped conceptual framework designed to explain why certain industries in specific countries are internationally competitive, while others are not. Porter's Diamond Model analyzes how nations develop competitive advantages in particular industries through factors such as factor conditions, demand conditions, related and supporting industries, as well as firms' strategy, structure, and domestic rivalry.

While Adam Smith primarily focused on general economic principles, Porter's model provides an in-depth examination of industry-level determinants of competitiveness.

Keywords: Michael Porter, Diamond Model, national competitive advantage of industry, firm strategy, structure and rivalry, factor conditions, demand conditions, related and supporting industries, government, chance.

Аннотация

Модель «Бриллиант» Майкла Портера также известна как теория национального конкурентного преимущества отраслей. Данная модель представляет собой концептуальную структуру в форме бриллианта, направленную на объяснение того, почему отдельные отрасли в определённых странах обладают международной конкурентоспособностью, в то время как в других странах этого не наблюдается. Модель Портера анализирует формирование конкурентных преимуществ стран в конкретных отраслях на основе таких факторов, как условия факторов производства, условия спроса, наличие смежных и поддерживающих отраслей, а также стратегия, структура и внутренняя конкуренция фирм.

Если Адам Смит в основном уделял внимание общим экономическим принципам, то модель Портера глубоко изучает именно отраслевые факторы конкурентоспособности.

Ключевые слова: Майкл Портер, модель «Бриллиант», национальное конкурентное преимущество отрасли, стратегия, структура и конкуренция фирмы, условия факторов производства, условия спроса, смежные и поддерживающие отрасли, государство, случайность.

Mamlakatning turmush darajasini saqlab qolish uchun tashkilotlar va fuqarolar tobora murakkablashib borayotgan jahon bozorida raqobatlashishni o'rganishlari zarur. Bu muhit VUCA (beqaror, noaniq, murakkab va mavhum) dunyo deb ataladi. Tashkilotlar global raqobatda yuqori unumdorlik va sifatli mahsulotlar orqali barqarorlikni ta'minlaydi. Millatning turmush darajasi daromad, bandlik imkoniyatlari, tovar va xizmatlar narxi, inflyatsiya darajasi, infratuzilma, ta'lim sifati, qashshoqlik darajasi, umr davomiyligi va sog'liqni saqlash sifati kabi oson o'lchanadigan ko'rsatkichlar orqali aniqlanadi. Bu jarayonda hukumatning roli juda muhim hisoblanadi.

Diamond modeli shuningdek, nega ayrim mamlakatlardagi ayrim kompaniyalar doimiy innovatsiyalarni amalga oshira olishi, boshqalari esa buni uddalay olmasligini tushuntiradi. Porterning ta'kidlashicha, har qanday kompaniyaning xalqaro miqyosda raqobatlasha olish qobiliyati asosan joylashuv bilan bog'liq o'zaro chambarchas bog'langan ustunliklar majmuasiga asoslanadi.

Firma strategiyasi, tuzilmasi va ichki raqobat; omillar sharoiti; talab sharoiti; hamda yondosh va qo'llab-quvvatlovchi tarmoqlar - agar qulay bo'lsa - mahalliy kompaniyalarni doimiy ravishda innovatsiya qilishga va rivojlanishga majbur qiladi. Omillar natijasida shakllanadigan raqobatbardoshlik kompaniyalarning xalqaro bozorga chiqishi va dunyoning eng yirik raqobatchilari bilan bellashuvi uchun zarur hisoblanadi.

Firma strategiyasi, tuzilmasi va ichki raqobat

Bu omil raqobat bizneslarni ishlab chiqarishni oshirish va texnologik innovatsiyalarni rivojlantirishga undashini anglatadi. Bozor kuchining jamlanishi, raqobat darajasi va yangi raqobatchilarning bozorga kirish imkoniyati bu yerda muhim ahamiyatga ega. Bu jihat raqobatchilar bosimi va yangi ishtirokchilar uchun to'siqlar bilan chambarchas bog'liq.

Milliy kontekstda kompaniyalar faoliyat yuritadigan tarmoqlar ularning qanday tashkil etilishi, boshqarilishi va rivojlanishini belgilaydi. Kuchli ichki raqobatga duch kelgan firmalar xalqaro raqobatda ustunlikka erishish uchun noyob va barqaror salohiyatlarni shakllantirishga majbur bo'ladi.

Ichki raqobat qanchalik kuchli bo'lsa, kompaniyalar raqobat ustunligini saqlab qolish uchun shunchalik ko'proq innovatsiya va takomillashtirishga intiladi. Natijada bu ularga xalqaro bozorlarga chiqish imkonini beradi. Porterning fikricha, ichki raqobat innovatsiyalarni rag'batlantirishda muhim omil bo'lib, monopoliyalar ushbu jarayonga to'sqinlik qiladi.

Yaponiya avtomobil sanoatida Nissan, Honda, Toyota, Suzuki, Mitsubishi va Subaru kabi kompaniyalar o'rtasidagi keskin ichki raqobat ularning xorijiy bozorlarda muvaffaqiyatli raqobatlashishiga zamin yaratgan.

Omillar sharoiti (factor conditions)

Bu omil mamlakatdagi resurslarning mavjudligi bilan bog'liq. Masalan, Saudiya Arabistoni dunyodagi ikkinchi eng yirik tasdiqlangan neft zaxiralariga ega bo'lib, neft eksporti bo'yicha yetakchi hisoblanadi. Shuningdek, u tabiiy gaz zaxiralari bo'yicha beshinchi o'rinda turadi va energetika superdavlati sifatida tanilgan. Saudiya Arabistoni iqtisodiyoti asosan neftga

tayanadi va mamlakat OPEK a'zosi hisoblanadi. Ushbu davlat OPEK umumiy neft zaxiralarining qariyb uchdan bir qismini nazorat qiladi.

Omillar sharoiti resurslarning asosiy va rivojlangan turlarga bo'linishini anglatadi. Asosiy omillarga tabiiy resurslar kirsam, rivojlangan omillarga malakali ishchi kuchi, texnologik rivojlanish, ixtisoslashuv, bilim va tajriba, kapital va infratuzilma kiradi.

Porter tabiiy resurslarga nisbatan yaratilgan resurslarga katta ahamiyat beradi, chunki raqobat ustunligi aynan rivojlangan va ixtisoslashgan omillarni yaratishga qodir bo'lgan mamlakatlarda shakllanadi.

Bu omillarni doimiy ravishda yangilab borish muhim hisoblanadi. Raqobat ustunligi dastlab ixtisoslashgan omillarni yaratadigan, keyinchalik esa ularni doimiy ravishda rivojlantiradigan jahon darajasidagi institutlar mavjud bo'lgan mamlakatlarda yuzaga keladi. Singapur bunga yorqin misol bo'lib, mamlakat ochiq va korrupsiyadan holi muhit, barqaror narxlar va yuqori jon boshiga YAIM bilan ajralib turadi.

Talab sharoiti (demand conditions)

Talab sharoiti ichki bozor talabining darajasi va murakkabligini ifodalaydi. Kuchli ichki talab sanoat uchun katta bozor yaratadi va kengayish imkoniyatlarini oshiradi. Mahalliy iste'molchilarning yuqori talabchanligi kompaniyalarni innovatsiya qilishga va mahsulot sifatini oshirishga majbur qiladi.

Ichki bozor talabini qondirish jarayonida yuzaga keladigan muammolar firmalarni yangi cho'qqilarga olib chiqadi va xalqaro bozordagi kelajakdagi ehtiyojlarni oldindan anglash imkonini beradi. Shu sababli talabchan iste'molchilarga ega mamlakatlar raqobat ustunligiga erishadi.

Singapore Airlines kompaniyasi aviatsiya sohasida keng tarmoq va sho'ba korxonalar orqali faoliyat yuritadi. Kompaniya yuqori xizmat sifati, zamonaviy ko'ngilochar tizimlar va qulay parvoz sharoitlari bilan mashhur. Singapur aviatsiya sanoati mamlakatning Osiyo transport markaziga aylanishida muhim rol o'ynaydi.

Yondosh va qo'llab-quvvatlovchi tarmoqlar

Porterga ko'ra, bir tarmoqning muvaffaqiyati ko'pincha yondosh va qo'llab-quvvatlovchi tarmoqlarning rivojlanish darajasi bilan bog'liq. Yetkazib beruvchilar innovatsiyalarni jadallashtirishda muhim rol o'ynaydi. Tashkilotlar qo'shimcha qiymat yaratish uchun ko'pincha hamkorlik va strategik ittifoqlarga tayanadi.

Hindiston avtomobil sanoati iqtisodiy o'sishning muhim drayverlaridan biri bo'lib, ehtiyot qismlar ishlab chiqaruvchilarning faoliyati ushbu sohaning rivojlanishiga katta hissa qo'shgan.

Hukumat

Hukumat kompaniyalarni yanada yuqori raqobat darajasiga undashi lozim. Bu infratuzilma, ta'lim va sog'liqni saqlash kabi ixtisoslashgan omillarni rivojlantirish, monopoliyalarga qarshi siyosat yuritish va raqobat muhitini kuchaytirish orqali amalga oshiriladi. Hukumat bozor iqtisodiyotida huquqiy muhit yaratish, jamoat xizmatlarini ta'minlash va iqtisodiy barqarorlikni saqlash vazifasini bajaradi.

Tasodif (chance)

Tasodif omili urushlar, tabiiy ofatlar va ilmiy kashfiyotlar kabi hukumat yoki firmalar nazoratidan tashqaridagi hodisalarni anglatadi. COVID-19 pandemiyasi davrida Hindistonda

ishlab chiqilgan COVAXIN vaktsinasining yaratilishi bunga yorqin misoldir. Hindiston 2021-yil 22-oktabrda 1 milliard emlash dozasini amalga oshirish orqali muhim bosqichga erishdi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. <https://www.rrojasdatabank.info/Wealth-Nations.pdf>
2. <https://www.investopedia.com/updates/adam-smith-wealth-of-nations/>
3. <https://hbr.org/1990/03/the-competitive-advantage-of-nations>
4. <https://slidemodel.com/porters-diamond-model/>
<https://www.bharatbiotech.com/covaxin.html>
5. https://www.singaporeair.com/en_UK/in/home#/book/bookflight
<https://www.opec.org/>